

EVOLUÇÃO TEMPORAL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA MORTALIDADE MATERNA NO ESTADO DO CEARÁ

 DOI: 10.5281/zenodo.6566864

João Paulo Xavier Silva

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, Doutorando em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, jpxavier.enf@gmail.com

Nayara Santana Brito

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, Doutoranda em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, nayara.santanabrito@gmail.com

Renata di Karla Diniz Aires

Mestranda em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, profrenata.aires@uece.br

Lucas Dias Soares Machado

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, Doutorando em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, lucasdsmachado@hotmail.com

Naanda Kaana Matos de Souza

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, Doutoranda em Enfermagem, naanda.kaanna@gmail.com

Adriana de Moraes Bezerra

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, Doutoranda em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde, adriana1mb@hotmail.com

Kelly Fernanda Silva Santana

Docente do curso de Enfermagem da Universidade Regional do Cariri, Doutoranda em Cuidados Clínicos em Enfermagem e Saúde kellyfernandassantana@hotmail.com

Resumo

Objetivo: analisar a evolução temporal da mortalidade materna e sua distribuição espacial no estado do Ceará em um recorte de dez anos (2006 a 2015) e identificar os aglomerados espaciais de risco para a ocorrência desses eventos. **Método:** estudo ecológico de séries temporais, tendo como unidade de análise os óbitos maternos ocorridos no estado do Ceará entre 2006 e 2015. Os dados foram obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade. Analisou-se o número de mortes maternas de mulheres entre 10 e 49 anos, segundo causa de morte de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). O processamento, análise, apresentação de dados cartográficos, cálculo de indicadores e construção de mapas temáticos, ocorreu com o uso do programa *Microsoft Excel* versão 7.0, e os softwares *TabWin* versão 4.1.5, *TerraView* versão 4.2.2 e *Qgis* versão 2.14.17. **Resultados:** A média da taxa de mortalidade materna entre os anos de 2006-2015 foi de 64/100.000NV. Em relação a localização, a estatística de varredura puramente espacial identificou sete aglomerados, entre eles dois possuem municípios com elevado coeficiente de detecção de mortalidade materna. Entre os municípios pertencentes aos aglomerados, observa-se que aqueles que dispõem de serviço de Centro de Parto Normal apresentaram taxas menores de mortalidade materna. **Conclusão:** No estado do Ceará a mortalidade materna apresentou no intervalo valores superiores ao preconizado pela OMS. Os resultados mostraram que a existência de Centros de Parto Normal em determinadas áreas geográficas do estado relacionou-se à uma redução da mortalidade materna no mesmo território no período estudado, o que demonstra que o investimento em políticas e programas de saúde traz bons resultados.

Palavras-chave: Mortalidade materna; Análise espacial; Estudos ecológicos.

Abstract

Objective: to analyze the temporal evolution of maternal mortality and its spatial distribution in the state of Ceará in a period of ten years (2006 to 2015) and to identify the spatial clusters of risk for the occurrence of these events. **Method:** ecological study of time series, having as unit of analysis the maternal deaths that occurred in the state of Ceará between 2006 and 2015. Data were obtained from the Mortality Information System. The number of maternal deaths of women aged between 10 and 49 years was analyzed, according to the cause of death according to the International Classification of Diseases (ICD-10). The processing, analysis, presentation of cartographic data, calculation of indicators and construction of thematic maps were carried out using *Microsoft Excel* version 7.0, and *TabWin* version 4.1.5, *TerraView* version 4.2.2 and *Qgis* version 2.14.17 software. **Results:** The average maternal mortality rate between the years 2006-2015 was 64/100,000LB. Regarding location, the purely spatial scanning statistic identified seven clusters, two of which have municipalities with high maternal mortality detection rates. Among the municipalities belonging to the clusters, it is observed that those that have a Normal Birth Center service had lower rates of maternal mortality. **Conclusion:** In the state of Ceará, maternal mortality presented values in the range above those recommended by the WHO. The results showed that the existence of Normal Birth Centers in certain geographic areas of the state was related to a reduction in maternal mortality in the

same territory in the studied period, which demonstrates that investment in health policies and programs brings good results.

Keywords: Maternal mortality; Spatial analysis; Ecological studies.

INTRODUÇÃO

Os indicadores de mortalidade materna refletem a situação de saúde de toda uma população, levando-se em consideração que as iniquidades sociais atuam como determinantes de saúde para este agravo. Ainda que existam as diferenças substanciais entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em desenvolvimento, existem também diferenças regionais dentro de um mesmo limite geográfico nacional, considerando os diferentes estratos econômicos, principalmente em países de tamanho continental, como é o caso do Brasil (LEAL et al., 2018).

Define-se Mortalidade materna, a partir da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), como:

“a morte de uma mulher durante ou até 42 dias após o término da gravidez, independentemente da duração e local da gravidez, por qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou sua gestão, mas não devido a causas acidentais ou incidentais.”(SILVA, 2016)

Assim, a razão da mortalidade materna (RMM) é influenciada diretamente pelos níveis de desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico de uma sociedade. Em 2000, a OMS identificou elevado risco para a morte materna (MM) em países com dificuldades sociais importantes, apresentando índices acima do apresentado por países desenvolvidos, onde não se ultrapassam os índices de 50 mortes maternas/100.000 nascidos vivos (VEGA, 2017)

Ainda que as taxas de mortalidade materna no Brasil sejam elevadas, as estimativas da RMM no país são afetadas diretamente pela subnotificação de causas de óbitos maternos, o que poderia sugerir que os dados sejam ainda mais preocupantes se levar em consideração os óbitos maternos que não são investigados e registrados.

O Ministério da Saúde, em consonância às atividades de órgão internacionais como a Organização Mundial de Saúde, vem, nos últimos anos, investindo em ações voltadas à saúde da mulher. Dentre estas ações, destacam-se o Programa de

Humanização de Parto e Nascimento (PHPN) criado em 2000, a implantação de comitês de mortalidade materna e o Pacto Nacional pela Saúde, que dentre seus objetivos, estabeleceu metas pactuadas entre os três entes federativos para redução da razão da mortalidade materna em 5% (CARRENO, 2014)

Em 2011, é lançado no Brasil o Rede Cegonha, com o enfoque em sistematizar e institucionalizar um modelo de atenção que busca contribuir para a aceleração da redução de taxas de mortalidade materna e neonatal, através da qualificação dos serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2005).

Sequencialmente, no ano de 2012, é criado o Programa Nacional de Residência em Enfermagem Obstétrica (PRONAENF) que, em ações articuladas ao Rede Cegonha, propôs incentivar a formação de enfermeiros obstetras, através da modalidade de residência, visando a inserção de profissionais qualificados para atuar na assistência a processos reprodutivos, orientadas pelas boas práticas e evidências científicas, bem como pelos princípios e diretrizes do SUS (PEREIRA et. al., 2018)).

Nesse cenário, a mortalidade materna no Ceará tem se configurado como uma questão iminente de saúde pública. Estudo anterior realizado na capital deste estado aponta que os altos índices da mortalidade materna são resultantes da inter-relação de vários processos, o que carece de uma abordagem multidimensional para sua minimização (HERCULANO et al., 2015).

O estado cearense apresentou 838 óbitos maternos durante os anos de 2006 a 2015, com maior número de mortes considerando valores absolutos em Fortaleza, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte, respectivamente (BRASIL, 2019).

Deste modo, faz-se necessário discutir sobre esses óbitos no intuito de melhor compreender a sua ocorrência no estado. Nesse estudo, objetivou-se analisar a evolução temporal da mortalidade materna e sua distribuição espacial no estado do Ceará em um recorte de dez anos (2006 a 2015) e identificar os aglomerados espaciais de risco para a ocorrência desses eventos.

MÉTODOS

Trata-se de um estudo ecológico de séries temporais, tendo como unidade de análise os óbitos maternos ocorridos no estado do Ceará em um recorte temporal de dez anos, circunscrito no período de 2006 a 2015.

O estado do Ceará possui 184 municípios, que para assistência à saúde são divididos em cinco Macrorregiões de saúde (Figura 1) e 22 coordenadorias regionais de saúde, sua área total é de 148.920,472km². O estado tem atualmente um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,682, e população estimada de 9.075.649 de habitantes (BRASIL, 2019).

Figura 1. Localização geográfica do estado do Ceará e divisão de acordo com as Macrorregiões de Saúde, Fortaleza, CE, Brasil, 2019.

Os dados foram coletados nos meses de junho e julho de 2019 e obtidos no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), através do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Os dados socioeconômicos e demográficos e as projeções intercensitárias foram obtidos no sítio eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes aos anos de 2006 a 2015.

Analisou-se o número de mortes maternas de mulheres entre 10 e 49 anos, segundo causa de morte de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Consideraram-se as seguintes variáveis: municípios de residência, faixa etária, cor, escolaridade, estado civil, local de ocorrência do parto, investigação de óbito, causas obstétricas diretas (O00.0 a O08.9, O11 a O23.9, O24.4, O26.0 a O92.7) e indiretas (O10.0 a O10.9, O24.0 a O24.3, O24.9, O25, O98.0 a O99.8).

De acordo com o que recomenda o Ministério da Saúde, para o cálculo da Razão de Mortalidade Materna, foram incluídos, além das causas do Capítulo XV da CID-10 “Gravidez, Parto e Puerpério”, outros capítulos da CID-10 que se consideram mortes maternas mas se classificam em outros capítulos (B20-B24, E23.0, M83.0, A34 e F53), entretanto, no período de 2006 a 2015, os casos classificados nestes capítulos corresponderam apenas à 9 casos, sendo 4 casos classificados como B20 e 5 casos como B24, representando no total, apenas 1% dos casos de morte materna no período estudado.

O processamento, análise, apresentação de dados cartográficos, cálculo de indicadores e construção de mapas temáticos ocorreu primeiramente com a análise das variáveis no programa *Microsoft Excel* versão 7.0 por meio de estatística univariada, utilizando frequências absolutas e relativas. Utilizou-se o software *TabWin* versão 4.1.5, para tabulação dos dados e cálculo das taxas de mortalidade materna bruta, analisados de acordo com os padrões espaciais, e assim foi possível identificar as áreas com maior ou menor índice de mortalidade materna considerando os municípios de residência como unidade geográfica de análise.

A taxa bruta de mortalidade materna foi calculada considerando a média de óbitos maternos ocorridos no período no setor censitário como numerador e o número total de nascidos vivos do mesmo período como denominador. Obteve-se então uma média anual das taxas de mortalidade materna em função do número de anos em estudo multiplicado por 100 mil.

A análise espacial em saúde foi feita por meio dos métodos Bayesiano Empírico Local, Índice de Moran, e estatística de varredura espacial *scan*, para a identificação de aglomerados de mortalidade materna. Adicionalmente, utilizou-se o software *TerraView* (versão 4.2.2), em seguida a distribuição das taxas bayesianas empíricas locais foram agrupadas e os mapas dos aglomerados de risco foram gerados no software *Qgis* versão (2.14.17).

A estatística de varredura (estatística *scan*) foi utilizada para a identificação de aglomerados de casos. Para a identificação dos aglomerados puramente espaciais foi utilizado o modelo discreto de Poisson, com os seguintes requisitos: não sobreposição geográfica dos aglomerados; tamanho máximo do aglomerado de 10,0% da população exposta; aglomerado em formato circular e 999 replicações. Os mesmos critérios foram utilizados para a detecção de aglomerados espaço-temporais, precisão

do tempo em ano e aglomerado com no máximo 10,0% do período total, de 2006 a 2015.

O estudo foi realizado utilizando dados secundários de domínio público disponíveis em sites oficiais do Ministério da Saúde, com isso, de acordo com as Resoluções nº 446 e 2012 e 510 de 2016 do CNS, não é necessário a apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa.

RESULTADOS

Entre os anos de 2006 a 2015, o número de nascidos vivos foi de 1.304.533, enquanto a quantidade de mortes maternas foi de 838 mulheres. Os tipos de partos foram 660.927 partos vaginais, 640.655 cesáreas e 2.951 que não constam registro. Os resultados apresentados na Tabela 1 demonstram o perfil dos casos de mortalidade materna no que concerne as variáveis faixa etária, cor, escolaridade, estado civil, local de ocorrência, óbito investigado, tipo de causa e a macrorregião de saúde.

De acordo com os dados obtidos pelo DATASUS, 43% dos óbitos maternos concentraram-se na macrorregião de saúde de Fortaleza, e as macrorregiões Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe apresentaram os menores números de casos, correspondendo, respectivamente à 7,0% e 6,7% dentro do período estudado.

No que tange à faixa etária mais acometida pelo agravo em questão, tem-se que 40% dos casos de óbito materno ocorreram em mulheres com idade entre 20 e 29 anos de idade. As idades variaram entre 10 e 59 anos, sendo as menores taxas encontradas na faixa etária de 50 a 59 anos com apenas um caso notificado, seguido da faixa etária de 10 a 14 anos com 4 casos registrados no período. As mulheres que se encontravam entre 20 e 39 anos representaram 78,0% do número de casos de óbitos maternos, dentro do período estudado.

O número de mulheres autodeclaradas pretas, representou, junto com amarelas e indígenas, os menores percentuais de casos, correspondendo, respectivamente, 3,1%, 0,1% e 0,2%. Mulheres autodeclaradas pardas representaram 69,5% dos casos de óbito materno.

Sobre o estado civil, 49,7% eram solteiras e 30,9 casadas. Sobre o local de ocorrência, 85,9% ocorreram em ambiente hospitalar, e apenas 13,3% em outros locais

Dentre os 83,3% de óbitos que foram investigados, apenas 67,3% continham a ficha síntese informada, 16,7% dos óbitos não foram investigados.

Tabela 1 – Perfil sociodemográfico dos casos de óbito materno no Estado do Ceará nos anos de 2006 a 2015.

Variáveis	N	%
Macrorregião de Saúde	838	100
Fortaleza	363	43,3
Sobral	205	24,5
Cariri	155	18,5
Sertão Central	59	7,0
Litoral leste/Jaguaribe	56	6,7
Faixa etária	838	100
10 a 14 anos	4	0,5
15 a 19 anos	106	12,7
20 a 29 anos	335	40,0
30 a 39 anos	319	38,0
40 a 49 anos	73	8,7
50 a 59 anos	1	0,1
Cor	838	100
Branca	158	18,8
Preta	26	3,1
Amarela	1	0,1
Parda	583	69,5
Indígena	2	0,2
Ignorado	68	8,1
Escolaridade	838	100
Nenhuma	39	4,6
1 a 3 anos	134	15,9
4 a 7 anos	185	22,0
8 a 11 anos	190	22,6
12 anos e mais	59	7,0
Ignorado	231	27,5
Estado civil	838	100
Solteira	417	49,7
Casada	259	30,9
Viúva	9	1,0
Divorciada	10	1,2
Outro	59	7,0
Ignorada	84	10,0
Local de ocorrência	838	100
Hospital	720	85,9
Outro estabelecimento de saúde	3	0,3
Domicílio	41	4,9
Via pública	25	2,3
Outros	48	5,7
Ignorado	1	0,1
Óbito investigado	838	100
Óbito investigado, com ficha síntese informada	530	63,3
Óbito investigado, sem ficha síntese informada	168	20,0
Óbito não investigado	140	16,7
Tipo de causa obstétrica	838	100
Morte materna obstétrica direta	564	67,3
Morte materna obstétrica indireta	243	29,0
Morte materna não especificada	31	3,7

Fonte: DATASUS

A morte materna por causa direta, ou seja, ocorrida por complicações obstétricas durante a gravidez decorrente de cadeias de eventos que incluem omissões, intervenções ou tratamento incorreto representaram 67,3% dos casos de óbito materno. Os casos de morte materna indireta, que se relacionam a condições de saúde pré-existentes agravadas pela gravidez, parto ou puerpério, representaram 29% dos casos.

O Gráfico 1, demonstra a evolução temporal da taxa de mortalidade materna no estado do Ceará durante os anos de 2006 a 2015.

Gráfico 1 – Evolução temporal da Mortalidade Materna. Ceará, Brasil, 2006-2015.

Fonte: DATASUS

A média da taxa de mortalidade materna durante os anos em estudo foi de 64/100.000NV, a taxa atingiu o mínimo de 49 MM e o máximo de 74 MM por 100.000 nascidos vivos. A taxa mostrou uma redução preliminar de 25% entre 2006-2008. Após isso, a taxa aumentou 32% nos cinco anos subsequentes, atingindo 74/100.000 em 2013. Posteriormente, a taxa reduziu 34% entre 2013-2015, alcançando o menor valor no período de dez anos.

A Figura 2, apresenta as taxas brutas de mortes maternas (mapa A) e as taxas bayesianas empíricas locais (mapa B). Entre os 184 municípios cearenses, 25 não apresentaram nenhum caso de morte materna no período estudado, em relação a taxa bruta (mapa A), o índice variou de zero a 36,70 mortes maternas por 100 mil

nascidos vivos. Os índices mais baixos variaram de zero a 10, e estão destacados pela cor branco, com 21 municípios. Os índices mais elevados variaram de 27,51 a 36,70 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, destacados pela cor vermelho escuro, onde observa-se o município de Deputado Irapuan Pinheiro. Quanto às áreas de valores intermediários, destacados respectivamente pelas cores amarelo, laranja e vermelho, verificou-se de 10 a 27,51 mortes maternas por nascidos vivos.

Figura 2 – Taxas brutas de Razão de Mortalidade Materna (A) e Taxas Bayesianas de Razão de Mortalidade Materna (B) no Estado do Ceará entre 2006 e 2015.

A Figura 2 (mapa B), apresenta os índices após suavização pelo método Bayesiano empírico local por municípios de residência, onde os valores variaram de 24,86 a 169,80 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Os índices de menor taxa deveriam ser destacados no mapa na cor branco, porém não foram identificados municípios. Os menores índices observados no mapa estão destacados pela cor amarelo e variaram de 53,85 a 82,84 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Os municípios foram: Uruoca, Pacoti, Guaramiranga, Maracanaú, Barro, Aurora, Milagres, Missão Velha e Barbalha.

Os municípios com maior taxa, representados no mapa também pela cor vermelho escuro, tiveram variação de 140,82 a 169,80 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos. Os municípios foram: Piquet Carneiro, Deputado Irapuan Pinheiro,

Paramoti, Jijoca de Jericoacoara e Jaguaretama. As áreas com valores intermediários estão destacadas pelas cores laranja e vermelho, e variaram de 82,84 a 140,82 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos.

Figura 3 – Risco relativo de mortalidade materna (A) e mapa de Aglomerados espaciais de mortalidade materna (B) no Estado do Ceará entre 2006 e 2015.

Na Figura 3, apresenta-se o risco relativo de mortes maternas no estado do Ceará (mapa A) e os aglomerados (mapa B). Em relação ao risco relativo (mapa A), os valores variaram de zero a 5,74 RR, as áreas de menor risco estão representadas pela cor azul e as de maior risco pela cor vermelho. Desse modo, o município que apresentou o maior risco relativo foi o Deputado Irapuan Pinheiro.

Na Figura 3 (mapa B), pode-se observar que a estatística de varredura puramente espacial identificou sete aglomerados, entre eles dois possuem significância estatística, como mostra a Tabela 2. Foram identificados dois aglomerados (*clusters* 1 e 2) de municípios com elevado coeficiente de detecção de mortalidade materna. O aglomerado 1 envolve 18 municípios e compreende a área formada pela macrorregião de saúde do Cariri. O aglomerado 2 envolve 29 municípios e compreende área de interseção entre as macrorregiões de saúde de Sobral e do Sertão Central. Quanto aos municípios com os menores coeficientes de detecção, o *cluster* três é formado por 19 municípios, enquanto os *clusters* de quatro a sete são formados por apenas um município cada e apresentam os municípios do estado com

as áreas menos críticas em relação ao indicador de mortalidade materna. Os municípios são: Icapuí, Jaguaratama e Paramoti.

Tabela 2 - Clusters de aglomerados espaciais de mortalidade materna no Estado do Ceará entre 2006 e 2015.

Cluster	Número de municípios	População do cluster	Número de casos	Número de casos esperados	Risco Relativo do Cluster	p-valor
1	18	66598	74	42,78	1,80	0,005
2	29	98517	95	63,28	1,56	0,04
3	19	79263	79	50,91	1,60	0,06
4	1	5379	10	3,45	2,91	0,58
5	1	2251	5	1,44	3,47	0,96
6	1	1551	4	0,99	4,02	0,97
7	1	2598	5	1,66	3,00	0,99

Fonte: Dados da pesquisa.

Considerando os dados descritos na Tabela 1 acerca do local de ocorrência de óbitos maternos e as proposições da Rede Cegonha para enfrentamento da mortalidade materna, apresenta-se na Figura 4 a distribuição espacial de Centros de Parto Normal no Estado do Ceará (mapa B), em comparação aos aglomerados de mortalidade materna encontrados na pesquisa.

Figura 4 – Mapa de Aglomerados espaciais de mortalidade materna (A) e Mapa de distribuição de Centro de Parto Normal (B) no Estado do Ceará entre 2006 e 2015.

Nos municípios destacados em amarelo no Mapa B, estão os que possuem Centros de Parto Normal Intra, Extra ou Perihospitalar, onde tem-se: Tauá, Limoeiro do Norte, Fortaleza, Maracanaú, Tianguá, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Pindoretama e Crateús. Destes, apenas o município de Crateús está localizado em área de aglomerado, logo, majoritariamente, os municípios que dispõem de serviço de Centro de Parto Normal localizam-se em áreas de coloração branca, nas quais as taxas de mortalidade materna são menores comparadas às áreas de matriz avermelhada.

DISCUSSÃO

O óbito materno configura-se em evento prevenível no contexto da assistência à saúde pública, por isso a sua análise é capaz de desvelar uma evidente deficiência na qualidade de serviços especializados. A evolução temporal da mortalidade materna no Ceará indica que as taxas caíram no período em questão. Apesar disto, esse número continua elevado e permanece acima da meta de redução em 75% para 1990-2015, o que seria um valor próximo de 36/100.000 (RODRIGUES et al., 2016).

Entre 1990 a 2015, a mortalidade materna caiu cerca de 44% no mundo. A taxa de mortalidade materna em 2015 nos países desenvolvidos era de 12 mortes por 100 mil nascidos vivos, enquanto países em desenvolvimento apresentavam taxas de 239 mortes por 100 mil nascidos vivos. Considera-se razoável até 20 mortes por 100 mil nascidos vivos. Existem disparidades entre os países, assim como dentro dos países. A mortalidade é mais alta entre mulheres de baixa renda e que vivem em áreas rurais e entre comunidades mais pobres (WHO, 2016).

O Brasil tem apresentado valores superiores aos preconizados pela OMS, em 2002 um estudo sobre mortalidade materna nas capitais brasileiras, mostrou que a RMM foi de 54,3 por 100 mil nascidos vivos, no Nordeste a RMM chegou a 72,3 por 100 mil nascidos vivos (LAURENTI; MELLO-JORGE; GOTLIEB, 2004).

Posteriormente, ao avaliar a tendência de mortalidade materna no Brasil e nas cinco regiões brasileiras, um estudo mostrou que entre os anos de 2001 e 2012, a menor RMM encontrada foi em 2009 (77 por 100 mil nascidos vivos), e a mais baixa no ano de 2012 (65 por 100 mil nascidos vivos), nesse período, a maior RMM registrada entre as cinco regiões do país foi na região Nordeste em 2005 (118 por 100 mil nascidos vivos), e a menor no ano de 2011 na região Sul (49 por 100 mil nascidos vivos) (SILVA et al., 2016).

Para que o Brasil atingisse o quinto “objetivo de desenvolvimento do milênio”, seria necessário a redução de três quartos da mortalidade materna no período de 1990 a 2015, o que correspondia a uma taxa de 35 mortes por 100 mil nascidos vivos. Infelizmente, o desafio de reduzir significativamente os níveis de mortalidade materna permanecem (SILVA et al., 2016).

O Brasil reconhece as diversidades e as disparidade regionais existentes, e entende que é seu compromisso instituir programas que atendam a toda a população, com isso vem investindo em políticas e programas de saúde (CARRENO; BONILHA; COSTA, 2014). Desse modo, ao voltarmos o olhar para as variações anuais da evolução temporal da mortalidade materna no estado, é possível inferir uma relação entre essas taxas e a configuração de públicas concernentes.

O ano de 2003 representa um marco fundamental na reorientação da assistência à saúde brasileira, no qual é lançada a Política Nacional de Humanização (PNH). Sua proposta visa, genericamente, efetivar os princípios do SUS produzindo mudanças nos modos de cuidar o que repercutiu, conseqüentemente, em inovações no setor saúde baseadas em evidências sobre riscos e benefícios de determinadas práticas para a saúde da mulher (PEDROZO; LOPEZ, 2017).

Em 2006, o Pacto pela Vida reafirmou como prioridade operacional a redução da mortalidade materna, neonatal e infantil, o que veio a subsidiar sequencialmente o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal (2007). Reconhece-se a mortalidade materna como desafio para as políticas de saúde do país e emergem mobilizações intersetoriais (LEAL et al., 2018). Com isso, o biênio 2006-2008 apresenta no estado do Ceará uma redução de 25% do óbito materno, o que pode relacionar-se intrinsecamente à consolidação de políticas públicas sensíveis a este evento.

No ano de 2011, a implementação da Rede Cegonha corresponde a uma estratégia governamental que busca qualificar ainda mais a assistência materno-infantil com a adesão às “boas-práticas de atenção ao parto e nascimento”. Aliado a isso, o estudo de caráter epidemiológico denominado “Nascer Brasil” realizado entre 2012-2013 enfatiza a assistência ao parto em diversos locais e a percepção das mulheres em relação à mesma (PEDROZO; LOPEZ, 2017).

Em seguida, no ano de 2012 é implantado o Programa Nacional de Bolsas para Residência em Enfermagem Obstétrica (PRONAENF). Dessa forma, estimula-se a formação e capacitação de enfermeiros obstetras no país, o que vem a delinear uma

ação que contribui diretamente com a Rede Cegonha (LIMA et al., 2015). No Ceará, os dados analisados neste estudo indicam que essa iniciativa refletiu, destarte, em uma significativa redução na taxa de mortalidade materna no estado a partir do ano seguinte (variação de 74 para 49/100.000, o que representa queda de 34% entre 2013-2015,).

Para a Organização Mundial de Saúde, a maioria das mortes maternas podem ser evitadas com a ampliação da assistência pré-natal qualificada, cuidados capacitados durante o parto e suporte e acompanhamento no período puerperal (OPAS, 2018).

O Brasil possui 23 Centros de Parto Normal (CPN), que vem sendo implementados desde 2011. A Região Nordeste possui o maior número de Centros de Parto Normal do País, sendo 13 no total, e destes, 9 estão situados no estado do Ceará (Brasil, 2018).

Comparando os casos registrados de óbitos maternos observados neste estudo, 85,9% dos casos ocorreram em ambiente hospitalar, e apenas 0,3% em outros estabelecimentos de saúde, dentre eles os CPN's. Diante da distribuição espacial de aglomerados de mortes maternas, oito entre os nove municípios que possuíam CPN's não se encontram em áreas de risco, o fato de o município dispor deste serviço parece impactar positivamente na redução de número de casos de mortalidade materna.

Ao analisarmos os mapas observamos que o município Deputado Irapuan Pinheiro apresentou os índices mais elevados de taxa bruta, bayesiana e de risco relativo. No período estudado, o município teve 1090 nascidos vivos e quatro mortes maternas. Em relação aos aglomerados de elevado coeficiente de detecção de mortalidade materna, a macrorregião de saúde do Cariri teve 155 mortes e 216.823 nascidos vivos no período estudado (BRASIL, 2019). A macro Cariri é composta por quatro Coordenadorias Regionais de Saúde e 42 municípios (CEARÁ, 2019).

Ao analisar as mortes maternas deve-se sempre ponderar em relação as diferenças regionais e as subnotificações persistentes, diante disso, estudos propõem fatores de correção para minimizar a subnotificação dos óbitos maternos. Esses fatores devem ser aplicados ao total de mortes maternas oficiais, com o objetivo de que os indicadores estimados se aproximem dos valores reais (LUIZAGA et al., 2010).

Os resultados encontrados neste estudo sugeriram que o maior investimento em formação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes para atuação em Centros de

Parto Normal, bem como a ampliação destes últimos, impactariam positivamente na redução da mortalidade materna, principalmente em municípios mais afastados dos centros de referência para atenção terciária obstétrica.

Este resultado corrobora com o Ministério da Saúde, quando sugere que a valorização do parto normal assistido por enfermeiros obstetras/obstetrizes é uma ferramenta primordial para o enfrentamento dos altos índices de cesariana, tido por muitos estudos como uma forte causa ligada ao aumento de mortes maternas (BRASIL, 2008).

CONCLUSÕES

O estudo em tela apontou que a evolução temporal da mortalidade materna no intervalo de 2006-2015 indicou uma variação da taxa de mortalidade materna que atingiu o mínimo de 49 MM e o máximo de 74 MM por 100.000 nascidos vivos. Desse modo, no estado do Ceará a mortalidade materna apresentou no intervalo de tempo estudado valores superiores ao preconizado pela OMS.

Genericamente, no que se refere à distribuição espacial, observou-se que a existência de Centros de Parto Normal em determinadas áreas geográficas do estado relacionou-se à uma redução da mortalidade materna no mesmo território no período estudado. O que demonstra que o investimento em programas e políticas de saúde traz bons resultados.

Como limitações do estudo destaca-se a subnotificação e o conseqüente reflexo deste fenômeno de sistemas de informações em saúde do país. Todavia, a mortalidade materna no Ceará é um evento que põe em risco a saúde das mulheres no período reprodutivo e por isso demanda uma contínua atenção do poder público.

Na área da saúde, a mortalidade materna se configura em um agravo de grande importância ao refletir as condições de uma sociedade em aspectos multidimensionais. Destarte, cabe aos profissionais e aos gestores de saúde a elaboração e operacionalidade de ações que interfiram nesse processo e reduzam os números apresentados nessa pesquisa.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Ceará 2019.
Disponível em: cidades.ibge.gov.br.

BRASIL. Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005. **Institui O Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem**. Brasília.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Estratégias de atenção à saúde para redução da mortalidade materna e na infância**. 2018.
Disponível em: <<http://portalarquivos2.saude.gov.br/>>. Acesso em: 27 jul. 2019.
CARRENO, I.; BONILHA, A. L. L.; COSTA, J. S. D. da. Evolução temporal e distribuição espacial da morte materna. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 662-670, Ago. 2014.

CARRENO, Ioná; BONILHA, Ana Lúcia de Lourenzi; COSTA, Juvenal Soares Dias da. Evolução temporal e distribuição espacial da morte materna. **Rev. Saúde Pública**, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 662-670, Aug. 2014. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0034-8910.2014048005220>.

CEARÁ. Instituto de Pesquisa e Estratégia econômica do Ceará. **O Ceará em mapas**. Governo do estado do Ceará. Secretaria de Planejamento e Gestão. 2019.
Disponível em: <http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/lista/index.htm>. Acesso em: 31/07/2019.

LAURENTI, R.; MELLO-JORGE, M.H.P.; GOTLIEB, S.L.D. A mortalidade materna nas capitais brasileiras: algumas características e estimativas de um fator de ajuste. **Rev Bras Epidemiol**, v. 7, n. 4, p. 449-460, 2004.

LEAL, M.C et al. Saúde reprodutiva, materna, neonatal e infantil nos 30 anos do Sistema Único de Saúde (SUS). *Ciência & Saúde Coletiva*, 23(6):1915-1928, 2018.

LIMA, G.P.V. Expectativas, motivações e percepções das enfermeiras sobre a especialização em enfermagem obstétrica na modalidade residência. *Esc Anna Nery* 2015;19(4):593-599.

LUIZAGA, C. T.; GOTLIEB, S. L.; JORGE, M. H.; LAURENTI, R. Mortes maternas: revisão do fator de correção para os dados oficiais. **Epidemiol Serv Saude**, v. 19, n. 1, p. 7-14, 2010.

OMS. Organização Mundial da Saúde. **CID-10 Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde**. 10a rev. São Paulo: Universidade de São Paulo; 1997. vol.1.

OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Folha informativa - Mortalidade materna**. 2018. Disponível em: <<https://www.paho.org/>>. Acesso em: 01 ago. 2019.

PEDROSO, C.N.L.S.; LOPEZ, L.C. À margem da humanização? Experiências de parto de usuárias de uma maternidade pública de Porto Alegre-RS. *Rev Physis*, v. 27, n.04, 2017.

PEREIRA, Adriana lenho de Figueiredo et al. PERCEPTIONS OF NURSE-MIDWIVES OF THEIR RESIDENCY TRAINING AND PROFESSIONAL PRACTICE. **Reme Revista Mineira de Enfermagem**, [s.l.], v. 22, p.17-22, 2018. GN1 Genesis Network <http://dx.doi.org/10.5935/1415-2762.20180035>.

RODRIGUES, Nádia Cristina Pinheiro et al . Evolução temporal e espacial das taxas de mortalidade materna e neonatal no Brasil, 1997-2012. *J. Pediatr. (Rio J.)*, Porto Alegre , v. 92, n. 6, p. 567-573, Dec. 2016 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0021-75572016000700567&lng=en&nrm=iso>. access on 29 July 2019. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2016.03.004>.

SILVA, B. G. C. da et al. Mortalidade materna no Brasil no período de 2001 a 2012: tendência temporal e diferenças regionais. **Rev. bras. epidemiol.**, São Paulo, v. 19, n. 3, p. 484-493, set. 2016.

SILVA, Bruna Gonçalves Cordeiro da et al . Mortalidade materna no Brasil no período de 2001 a 2012: tendência temporal e diferenças regionais. **Rev. bras. epidemiol.**, São Paulo , v. 19, n. 3, p. 484-493, Sept. 2016 . Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1980-5497201600030002>.

VEGA, Carlos Eduardo Pereira; SOARES, Vânia Muniz Néquer; LOURENCO FRANCISCO NASR, Acácia Maria. Mortalidade materna tardia: comparação de dois comitês de mortalidade materna no Brasil. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro , v. 33, n. 3, e00197315, 2017 . Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0102-311x00197315>.

WHO. World Health Organization. Maternal mortality [Internet]. 2016. Disponível em: <<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/>>. Acesso em: 13 de agosto de 2019.